

УДК 796.015.1+796.42

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ЛЕГКОАТЛЕТІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Небож В.Т.

ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського", м. Одеса, Україна

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF STRENGTH-SPEED CAPACITY OF ATHLETES ON THE STAGE OF SPORTS PERFECTION

Nebozh V.T.

SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Анотація. У статті розглянуті засоби і методи використання комплексних програм фізичних вправ з швидкісно-силової підготовки легкоатлетів на етапі спортивного вдосконалення. Аналіз праць фахівців цієї галузі показав, що раціональне використання різноманітних засобів та методів фізичного виховання дає змогу значно поліпшити результати.

Ключові слова: легка атлетика, тренування, спортивна підготовка, швидкісно-силові вправи.

Abstract. In the article the means and methods of use of complex programs of exercise of speed-strength training athletes during sports perfection. Analysis of industry experts works showed that rational use of different means and methods of physical training makes it possible to significantly improve the results.

Keywords: athletics, training, sports training, speed-strength exercises.

Покращення багаторічної підготовки легкоатлетів високої кваліфікації неможливо без уваги до однієї з її складових частин - методики навчання та тренування. За останній час проблемам юнацького спорту присвячено багато досліджень [3, 4], та все ж питання управління підготовкою легкоатлетів залишаються недостатньо вивченими. Це пов'язано з тим, що названі проблеми деякий час не були об'єктом пильної уваги дослідників. Останнім часом стало явним, що покращення підготовки резерву - одне з найважливіших питань, що і обумовлює актуальність даного дослідження [2].

Основна проблема теорії спортивної підготовки - виявлення закономірностей і способів підвищення змагального потенціалу минулого відбору учасника спортивної діяльності. Строго кажучи, до змагань готуються не тільки спортсмени, але і тренери, судді і т.д. Проте оскільки дії, складові предмета змагання, фізично завжди виконує спортсмен, то саме його змагальний потенціал зазвичай робить найбільший вплив

на величину спортивного результату. Тому в теорії спортивної підготовки головна увага приділяється питанням підготовки спортсмена. Підготовка спортсмена - це багатобічний процес використання всієї сукупності чинників (засобів, методів, умов), що дозволяє забезпечити необхідний ступінь його готовності до спортивних досягнень. Готовність (підготовленість) характеризується досягнутим рівнем фізичної і психічної працездатності і ступенем досконалості необхідних умінь і навиків [1]. Отже, готовність спортсмена, по-перше, є однією з складових частин змагального потенціалу, по-друге, є характеристикою стану, придбаного в результаті цілеспрямованої підготовки минулого відбору спортсмена, і, по-третє, сама складається з різних компонентів. Серед цих компонентів, зокрема, виділяють фізичну, технічну, тактичну і психічну (вольову) підготовленість, що набуває у відповідному розділі підготовки спортсмена. Досягнення готовності забезпечується, перш за все, за рахунок спортивного тренування, а також змагань (як засоби підготовки) і інших чинників (повідомлення теоретичних відомостей, застосування різноманітних засобів відновлення працездатності і т. п.) [3, 5].

Таким чином, стан спортсмена - головний об'єкт управління в ході тренування. Значну трудність представляє правильна постановка цілей і завдань тренування на кожному занятті, в кожному циклі, на кожному етапі і так далі. Тому тренеріві необхідні надійні орієнтири - максимально точні знання про те, якою повинні бути величина і структура змагального потенціалу не тільки в умовах змагань, але і у будь-який момент підготовки спортсмена. Обгрунтоване формулювання таких вимог має два найважливіші джерела: практичний досвід кваліфікованих тренерів і результати спеціальних наукових досліджень, що є один з напрямів інформаційного забезпечення в спорті.

Отже, в спортивному тренуванні необхідно, по-перше, спиратися на ряд закономірностей протікання адаптаційних процесів в організмі спортсмена і, по-друге, використовувати найдосконалішу методику тренування в своєму вигляді спорту. Навіть при найретельнішому складанні оперативних, поточних і особливо перспективних планів тренування не вдається абсолютно точно передбачити зміну стану спортсмена під впливом виконуваної роботи. Так, спортсмен може несподівано легко справлятися із запланованим навантаженням, швидко або, навпаки, поволі освоювати техніку і так далі. В цих випадках для отримання максимального ефекту тренування необхідна своєчасна і обгрунтована корекція використовуваних планів. Тому тренер повинен постійно отримувати зведення про характер діяльності і стан спортсмена, тобто про результати управління його підготовкою [3, 4]. Виняткова важливість цього зворотного зв'язку зумовила величезну різноманітність способів її реалізації; від звичайного спостереження до використання складних біохімічних, фізіологічних, біомеханічних і багатьох інших методик інформаційного забезпечення підготовки спортсмена. Виключення з цього правила нечисленні, наприклад, використання фармакологічних засобів і тому подібне. Теорія спортивного тренування - один з найглибше розроблених розділів теорії спорту.

Об'єкт дослідження - спортивна підготовка легкоатлетів.

Предмет дослідження - розвиток швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів.

Мета дослідження. Однією з найважливіших і необхідніших умов підготовки висококваліфікованих легкоатлетів будь-якої спортивної спеціалізації є високий рівень розвитку фізичних якостей, а саме швидкісно-силових.

Завдання дослідження. вчити структуру фізичної підготовки легкоатлетів та виявити за допомогою науково-методичної літератури засоби і методи, які сприяють фізичній підготовці спортсменів.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнення наукової і науково-методичної літератури і передового досвіду спортивного тренування; педагогічні спостереження (під час змагань і учбово-тренувальних занять); вивчення і аналіз документів планування і обліку в тренувальному процесі легкоатлетів.

Результати дослідження. Сучасна легка атлетика пред'являє особливі вимоги до силової і швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих спортсменів. Силові здібності, що безпосередньо виявляються у величині робочого (рухового) зусилля, забезпечуються цілісною реакцією організму, пов'язаною з мобілізацією психічних якостей, функцій моторної, м'язової, вегетативної, гормональної і інших фізіологічних систем. Тому силові здібності не можна зводити до поняття "сила м'язів", тобто тільки механічній характеристиці їх скоротливих властивостей.

Сила, яку може проявляти спортсмен, залежить від: біомеханічних характеристик руху (довжини плечей важелів, величини кутів, можливості включення в роботу м'язових груп і т. д.); поперечника м'язів; внутрішньо - м'язової і між м'язової координації; вольових зусиль. Різноманітність умов роботи м'язів при фізичних вправах обумовлює різний характер функціонування рухового апарату і, отже, переважний розвиток тих або інших силових здібностей. Виділення чотирьох типів силових здібностей м'язів (абсолютної, швидкісної, вибухової сили і силової витривалості) досить умовно, бо всі вони, не дивлячись на властиву їм якісну специфічність, певним чином взаємозв'язані як в своєму прояві, так і в розвитку. У "чистому" вигляді вони виявляються дуже рідко і входять як компоненти в будь-який руховий прояв спортсмена.

У швидкісно-силової підготовці легкоатлетів основними є наступні положення:

1. Використання таких форм і методів побудови тренувальних занять, режимів скорочення м'язового волокна легкоатлета, при яких відбувається найбільш ефективний розвиток всіх компонентів силових здібностей.

2. Одночасний розвиток скоротливих властивостей і окислювальних здібностей м'язового апарату спортсмена.

3. Паралельний розвиток швидкості і швидкісної витривалості, сили і витривалості і різних параметрів їх складових, координаційних і силових здібностей легкоатлетів.

4. Розвиток сили м'язів відбувається тільки тоді, коли в них систематично розвивається максимальна напруга.

5. Добиватися структурної і функціональної відповідності використовуваних швидкісно-силових вправ зі змагальними вправами (принцип "зв'язаної дії"). У практиці підготовки кваліфікованих спортсменів використовуються наступні методи розвитку сили.

Метод повторних зусиль. Використовуються два методичні прийоми: більше повторень при постійній вазі або збільшення обтяження при стабілізації або зменшенні

кількості повторень. Цей принцип вписується в логічну схему: зовнішнє навантаження - реакція на навантаження - стан (стомлення) - зниження працездатності - корекція навантаження для відновлення у відповідь реакції. Якнайкращий ефект дає вага обтяження 60-80 % від максимального. Кількість повторень, як правило, не може бути більше 10-12 разів підряд. Всього 3-4 серії, інтервал відпочинку між серіями - 3-4 хв. При другому варіанті зменшуються обтяження до 40-60% від максимального, але збільшується кількість повторень до 25-40 (при роботі "повністю"). Тренувальний ефект при цьому методі досягається в останніх повтореннях вправи. Основний недолік методу - нееконічність тренувальних завдань і не завжди достатня відповідність змагальним вправам. Особливо часто застосовується на загально-підготовчому етапі.

Метод максимальних зусиль. Ефективний для підвищення абсолютної (максимальною) сили. Він припускає роботу з граничними і навколо - граничними зовнішніми обтяженнями. Вага обтяжень 80-90% від максимального, при необхідності 100%. Ефективність його обумовлена максимальною напругою м'язів з незначними енерговитратами. Кількість повторень в підході 1-3, кількість підходів (серій) - 3-4, інтервал відпочинку між серіями - 3-5 хвилин. Цей метод використовується в другій половині підготовчого періоду 1-2 рази в тижневому циклі.

Метод прогресуючих обтяжень. Припускає поступове збільшення ваги обтяження від 50%, потім 75% і нарешті 100% граничної ваги. За тренування робити не більш 3-х підходів, між підходами інтервал відпочинку 3-4 хв. Причому рухи слід виконувати з максимальною швидкістю, орієнтування по 10 разів в підході (за винятком 100% ваги обтяження). Цей метод дає можливість уникнути реакції організму, причому найбільший ефект досягається в останніх рухах.

Ударний метод. Заснований на стимуляції тренуваних м'язів кінетичною енергією падаючого тіла або снаряда і забезпечує швидкий перехід від поступливої роботи до тієї, що долає. Найбільший ефект дає використання ваги тіла без додаткових обтяжень при стрибках в глибину, наприклад, з тумби, заввишки 60-80 см з приземленням на злегка зігнуті в колінах ноги з подальшим швидким і могутнім виплигуванням вгору, вліво-вправо. Цей метод доцільно використовувати в кінці загально-підготовчого і на спеціально-підготовчому етапах підготовки, коли м'язи хокеїстів окріпнули, придбали "робочий стан". Стрибки в глибину виконуються серійно - 2-3 серії, в кожній по 8-10 стрибків, з інтервалами відпочинку між серіями 3-5 хв.

Варіативний метод. Метод передбачає виконання головним чином змагальної вправи з різними по вазі обтяженнями нижче і вище за змагальну вагу снаряда. Практикується пробіжка коротких відрізків з різними обтяженнями (у важкому жилеті та поясі) і в полегшених умовах.

Метод ізометричних зусиль. Служить підвищенню максимальної (абсолютною) сили, але застосовується і в загально-силовому тренуванні підтримуючого характеру. Використання максимальної ізометричної напруги. В тренування силових здібностей необхідно включати різні ізометричні вправи. Цінність цих вправ пояснюється тим, що вони не великі за об'ємом, не займають багато часу, достатньо прості по виконанню, з їх допомогою можна вибірково впливати на певні групи м'язів в необхідних позах або положеннях, у відповідних кутах згинання і розгинання кінцівок. Серед специфічних

форм силових якостей виділяють абсолютну (максимальну) силу, швидкісну силу, силову і швидкісно-силову витривалість.

Висновки. Засобами фізичної підготовки є різноманітні фізичні вправи, що безпосередньо або опосередковано впливають на розвиток рухових якостей спортсменів. Фізичні вправи слід розглядати як сукупність (комплекс) рухових дій, спрямованих на вирішення конкретного рухового завдання. У тренувальних вправах рухові дії можуть бути об'єднані необхідністю досягнення високих показників прояву сили, швидкості або координаційних здібностей, а також зрушень у діяльності серцево-судинної або дихальної систем, мобілізації тих чи інших механізмів енергозабезпечення роботи тощо.

У змагальних вправах сукупність рухових дій об'єднується завданням досягти максимально можливого спортивного результату. У системі спортивної підготовки застосовується велика кількість фізичних вправ, які важко класифікувати лише за однією ознакою. Найзагальніша класифікація передбачає поділ вправ на тренувальні і загальні. Тренувальні вправи, в свою чергу, можуть бути поділені за видами підготовки: загально-підготовчі, допоміжні, спеціально-підготовчі.

До загально-підготовчих належать вправи, що сприяють всебічному функціональному розвитку організму спортсмена. Вони можуть і відповідати особливостям обраного виду спорту, і бути у деякому протиріччі з ними (при вирішенні завдань всебічного і гармонійного фізичного виховання).

1. Гогін О. В. Легка атлетика: курс лекцій / О. В. Гогін - Харк. держ пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2001. - 112 с.
2. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 464 с.
3. Коробченко В. В. Легка атлетика / В. В. Коробченко - К.: Вища школа, 1977. - С. 52.
4. Оганджанов А.Л. Управление подготовкой квалифицированных легкоатлетов-прыгунов / А.Л. Оганджанов - Монография - изд. Физическая культура, 2005. - 200 с.
5. Партнов В. П. Прыжок в высоту / В. П. Партнов - М. : Издательство физкультура и спорт, 1979. - 59 с..

1. Hohin, O. V. (2001). Lehka atletyka [Athletics]. Kharkiv : OVS [in Ukrainian].
2. Zhilkin, A. I., Kuzmin, V. S. & Sidorchuk, E. V. (2008). Legkaya atletika [Athletics]. Moscow : Izd. tsentr "Akademiya" [in Russian].
3. Korobchenko, V. V. Legka atletika [Athletics]. Kyiv: Vyscha shkola [in Russian].
4. Ogandzhanov, A.L.(2005). Upravlenie podgotovkoy kvalifitsirovannyih legkoatletov-prygunov [Management training of skilled athletes-jumpers]. izd. Fizicheskaya kultura [in Russian].
5. Partnov, V. P. (1979). Pryzhok v vyisotu [High Jump]. Moscow: FiS [in Russian].